

TARAQQIYOTNING ILMIY-FALSAFIY TAFAKKURGA TA’SIRI

Tursunova Shahnoza Bekchanovna

TATU Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti

tursunovashahnoza534@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovasion tafakkurning inson ongi, aqlu idroki, tasavvurlari kabi sub'ektiv faoliyatiga oid ijodiy-amaliy faoliyat turi ekani qayd etiladi. Bu faoliyat turi rasionalga, jamiyat ehtiyoji va talablariga tayanishi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: innovasiya, innovasion tafakkur, jamiyat, aqlu idrok, rasional, sub'ektivlik, rivojlanish, o‘zgarish, yangilanish, bilish.

Inson ongi, aqlu idroki mavjud yondoshuvlar, ta'riflar va andozali fikrlar bilan qoniqmaydi, ularni o‘zgartirishni, yangilashni istaydi. Yangilik izlash, yangi fikrlarga intilish insondagi bilish xislatiga, gnoseologik ehtiyojlarga monanddir. Shunday ekan, innovasiya avvalo insondagi ichki, ma'naviy-ruhiy va gnoseologik ehtiyojlar mahsulidir.

Innovasion tafakkur tagida yon atrofni ijtimoiy hayotni rasional asosida yangilash o‘zgartirish istagi yotadi. Inson ongi aqlu idrokidagi yangilikka o‘chlik, ehtiyoj rasional asosga qurilganida innovasion mohiyat kasb etadi. Demak innovasion tafakkur yon-atrofni o‘zgartirishga yangilashga qaratilgan rasional asosli sub'ektiv faoliyati demakdir.

Tafakkur sub'ektiv voqelik, u ong, aqlu-idrok, tasavvur va bilish jarayoni bilan bog‘liq. Biroq barcha ong shakllari, aql-u idrok usullari, tasavvur va bilimlar innovasion tafakkur bo‘lavermaydi. NOBEL mukofotini sovrindori XX asrning yirik aql egalaridan biri Bertran Rassel inson bilishining turli shakllari va jarayonlarini tadqiq etib, “Insonning bilishi” asarini chop qildirgan. U insonga xos bo‘lgan matematik, tabiiy metafizik, geologik bilimlarini tahlil etadi, ong va aql u idrokning ziddiyatli izlanishlarini kuzatadi. Barcha sohada yangilikka ishtiyoq

ko‘radi, rasional fikrlashi tufayli inson o‘z hayotini turli tarzini yuksaltirgani bilish doiralari kengaytirganini qayt etadi. Agar shunday natija bo‘lmaganida inson o‘z izlanishlaridan aql u idroki mehnatlaridan iztiroblaridan mohiyat topmasti [1; c. 4-5]. Shunday ekan, inson nimanidur biladi, Suqrotning “hech nimani bilmasligimni bildim” [2;c.168], degan fikrini mutlaqlashtirmaslik kerak. Agnostizm va relyativizm ham inson aql u idroki quvvatini inkor qilolgan emas. B. Rassel haq, inson biladi, ammo uning bilimlari cheklangan, nisbiy, goho shubhali. Lekin u biladi va u o‘zining bu fazilati kuchiga ishonadi. Suqrot hayotda bitta ezgu narsa bor – u bilim, bilimsizlik esa yovuzlikdir, deganida inson bilimini ochiq e’tirof etgan [3;c.188].

Innovation tafakkurning kuchiga qudratiga ishongan davlat, jamiyat unga tayanadi, o‘z hayotini o‘zgartirishni yangilashni innovation izlanishga quradi. O‘zbekiston Respublikasi innovation rivojlanishni o‘zining strategik vazifalaridan biri deb biladi, shuning uchun innovation izlanishlarini barcha sohalarga tadbiq etishga intilmoqda, 2018-2020 yil ichida Respublika Prezidenti Sh.M. Mirziyoev tomonidan bevosita innovasiyaga oid 30 dan ziyod farmon va qarorlar qabul qilindi. Ularni maqsadli amalga oshirish va boshqarish maqsadi innovation rivojlanish vazirligi va joylarda Innovasiya markazlari tashkil qilindi. 2021 yilga kelib ajratiladigan mablag‘ ikki yarim barobar oshiriladi, har bir ilmiy texnik ishlashga maxsus texnologiyalar orqali amaliyotga joriy etiladi, innovasiya bozorlari shakllantiriladi. Ilmiy- texnik kadrlar tayyorlash tizimi kengaytirilib, maxsus oliy o‘quv yurtlariga qabul kvotalari deyarli 3 barobariga yetkaziladi.

Jamiyat, madaniyat va ta’lim rivojlanayotgan bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ta’limiy innovasiyalar tatbig‘ini yaxshilash, innovation texnologiyalar asosida ta’lim jarayonlari sifat va samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashda “yangilik”, “yangilik kiritish”, “yangilanish”, “innovation faoliyat”, “innovation madaniyat” kabi tushunchalarni o‘quv jarayonida sifatli natijalarni bera oladi. Shunday ekan, innovation tafakkurga ega pedagoggina faoliyati davomida pedagogik innovasiyaning yuqori natijaviylik mezonining qimmatini barkamol shaxsni shakllantirishni ta’minlash hisoblanadi.

Ta'lim ustuvorligi, ta'lim mazmuni va tuzilishi o'zgarmoqda. Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli va bilimli va albatta baxtli bo'lishlari uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa oldimizga teran fikrlaydigan ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish vazifasini qo'yimoqda. Afsuski, zamonaviy ta'lim amaliyotida “ta'limda innovasiya”, “pedagogik innovasiya” tushunchalarini eshitganmiz-u, lekin tub mohiyatini anglay olmaymiz yoki anglashni istamaymiz.

Bugungi kunda O'zbekiston o'rta maktablarida ta'lim sifatiga ta'sir qilayotgan qanday asosiy muammolar mavjud? Bu savolga ko'plab sabablarni ko'rsatishimiz mumkin, avvalombor sinflarda o'quvchilar soni haddan tashqari ko'p, yana shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi: 45 daqiqa davomida (dars vaqti) o'qituvchi har bir o'quvchiga yetarli vaqt ajrata oladimi hamda bunday holatda ta'lim sifatini qanday oshirish mumkin?

Texnika va texnologiyalar asrida yashayotgan ekanmiz, tanganing ikki tomonini ham e'tiborga olishimiz shart. Qars ikki qo'ldan chiqadi, degan gap bor. Demak, ota-ona va o'qituvchi o'rtasida qat'iy shartnoma tuzilishi zarur, ushbu shartnomadagi o'zgarish tartiblar ota-ona va o'qituvchi tomonidan o'quvchini bilim olishga intilish oshadi va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Innovation tafakkurda ilmiy - falsafiy mushohadalar uchun mavzu, muammolar talaygina. Birinchisi shundaki, innovation tafakkur qaysi jihatlari xususiyatlariga muvofiq jamiyatga, ijtimoiy ongga zarur? Nahotki, bunday tafakkur XXI asrga taalluqlimi degan savol tug'iladi?

Ilmiy – tafakkuriy izlanishlar tarixi va nazariyasi bilan tanish ilm kengashi bu savolga ikkilanmasdan, yangilikka intilish buni ochiq e'tirof etish XXI asrga taalluqli deb javob beradi.

Ikkinchisi, biz globallashtirish inqirozlar natijani e'torof etayapmiz, ko'rayapmiz, ammo ularni o'zgartirishni ilmiy texnik natijalarini topishni eplay olmayapmiz. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoev tashabbusi bilan Orol bo'yida yangi ekologik muhit bog'rog'lar yaratish amalga oshirilmoqda, turistik markazlar tashkil etilmoqda. Mazkur oliyjanob e'tiborlik ammo asrlar davomida yuzaga kelgan ushbu inqirozni bartaraf etishga ijtimoiy sa'y-harakatlar yetarlimikan?

Maxsus tadqiqotlar ko‘rsatadiki, tabiiy hodisaga aylangan global inqirozlarni bartaraf etishni milliy, hududiy yondoshuvlar, sarf-xarajatlar bilan hal qilish qiyin. Bu o‘rinda xalqaro tashkilotlar hamkorligi zarur. Xo‘sh, bu hamkorlik innovasion tafakkurda mavjudmi? Mavjud tajribalar va ilmiy yondoshuvlarni kuzatish ko‘rsatadi, hozirgi innovasion tafakkur global muammolarga emas, balki etnohududiy muammolarni hal etishga qaratilgan. Hatto ratsional, mintaqaviy muammolarga ham ularning qiziqishi borligi sezilmaydi. Ommaviy axborot vositalarida e‘lon qilinayotgan informasion xususiyatga ega maqolalar ko‘pincha rasmiy va deklarativ ko‘rinishga ega, ularda ilmiy tahlil, yondoshuv ko‘zga tashlanmaydi. To‘g‘ri gazeta-jurnallar ilmiy tahlilni taqozo etavermaydi. Ularda asosiy axborot yetkazish, targ‘ibiy ishlar nazarda tutiladi.

Innovasion tafakkur, goho zamonaviy yondashish ilmiy texnik kashfiyotlarga taqlid sifatida ko‘rinadi. OAV, adabiyotlarda innovasion tafakkurning tub mohiyati emas, uning imitatsiyasi yoritiladi. Natijada oddiy izlanish ham innovasion ishlanma sifatida keltiriladi. Bizning fikrimizcha, innovasion tafakkur tub yangilanish o‘zgarish yasashga qaratilgan ongning, aqlu idrokning izlanishidir. Rasionalga tayanish uning asosiy me'todidir. Ushbu yondashuvni anglamaguncha, unga tayanmaguncha biz innovasion tafakkurning funksional xususiyatlarini ob'ektiv baholay olmaymiz.

References:

1. Рассел Б. Человеческое познание.-Москва: Госполитиздат, 1951.
2. Энциклопедия афоризмов.-Минск: Совр. Литератор, 2007.
3. Қаранг: ўша асар. Энциклопедия афоризмов.-Минск: Совр. Литератор, 2007.